

SOLIQ QARZINI UNDIRISH VA HISOBLASHDA XALQARO TAJRIBANI AMALDA QO'LLASH

Payziyev Hamid Orziqulovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Moliya va bank ishi” kafedrası mustaqil izlanuvchisi

Email: murod5091@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17252575>

Annotatsiya: Ushbu maqolada soliq qarzlarini hisoblash va undirish jarayonida xalqaro tajribani o'rganish hamda uni O'zbekiston soliq tizimiga tatbiq etish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Rivojlangan mamlakatlar amaliyotida soliq hisob-kitoblarini avtomatlashtirish, foiz va jarimalarni raqamli platformalar orqali hisoblash, shuningdek, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlilidan foydalanish kabi ilg'or yondashuvlar samaradorlikni oshirayotgani ta'kidlanadi. Shuningdek, soliq qarzini undirishda majburiy ijro choralari qo'llash, restrukturizatsiya qilish va bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyatlarini yaratish xalqaro amaliyotda keng qo'llaniladigan usullar sifatida ko'rib chiqiladi. O'zbekiston soliq tizimi misolida raqamlashtirish jarayonlari, qonunchilikni takomillashtirish, soliq to'lovchilar uchun qulayliklarni kengaytirish, shaffoflikni ta'minlash va xalqaro standartlarga mos mexanizmlarni joriy etish borasidagi chora-tadbirlar yoritiladi. Maqola yakunida xalqaro tajribaga asoslangan holda O'zbekiston soliq tizimini yanada modernizatsiya qilish bo'yicha xulosalar va amaliy tavsiyalar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: soliq qarzi, soliq yig'imi, xalqaro tajriba, soliq avtomatizatsiyasi, raqamlashtirish, soliq ijrosi, soliq tizimini modernizatsiya qilish, soliq strukturasi.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВЗЫСКАНИЯ И РАСЧЕТА НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Аннотация: В данной статье анализируется международный опыт в области расчета и взыскания налоговой задолженности, а также возможности его применения в налоговой системе Узбекистана. В практике развитых стран отмечается, что автоматизация налоговых расчетов, начисление процентов и штрафов с помощью цифровых платформ, а также использование искусственного интеллекта и анализа больших данных значительно повышают эффективность процессов. Кроме того, такие меры, как применение мер принудительного исполнения, реструктуризация задолженности и предоставление возможности рассрочки, рассматриваются как широко распространенные методы в международной практике. На примере Узбекистана освещаются процессы цифровизации, совершенствование законодательства, расширение удобств для налогоплательщиков, обеспечение прозрачности и внедрение механизмов, соответствующих международным стандартам. В заключение предлагаются выводы и практические рекомендации по дальнейшей модернизации налоговой системы Узбекистана на основе международного опыта.

Ключевые слова: налоговая задолженность, налоговые поступления, международный опыт, автоматизация налогов, цифровизация, налоговое исполнение, модернизация налоговой системы, налоговая структура.

PRACTICAL APPLICATION OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN COLLECTION AND CALCULATION OF TAX DEBT

Abstract: This article analyzes international practices in the calculation and collection of tax debts and examines the possibilities of applying them within Uzbekistan's tax system. In developed countries, approaches such as the automation of tax calculations, the use of digital platforms for interest and penalty assessments, and the application of artificial intelligence and big data analytics are shown to significantly improve efficiency. Furthermore, measures such as enforcement actions, debt restructuring, and installment payment options are widely adopted in global practice. Using Uzbekistan as a case study, the paper highlights ongoing reforms in digitalization, legislative improvements, taxpayer facilitation, transparency, and the implementation of mechanisms aligned with international standards. The article concludes with findings and practical recommendations for further modernization of Uzbekistan's tax system based on global best practices.

Keywords: tax debt, tax collection, international experience, tax automation, digitalization, tax enforcement, tax system modernization, tax structure.

KIRISH

Soliq tizimi har bir davlat iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Davlat byudjetining barqarorligi uchun soliq tushumlarini o'z vaqtida va to'liq undirish katta ahamiyatga ega. Soliq qarzlarni hisoblash va undirish jarayoni esa mamlakat moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarda soliq hisob-kitoblarini avtomatlashtirish, raqamlashtirish hamda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish orqali soliq jarayonlari sezilarli darajada samarador bo'lmoqda. Ushbu maqolada soliq qarzlarni hisoblash va undirishda xalqaro tajribalar tahlil qilinib, ularning O'zbekiston soliq tizimida qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish yo'llari yuzasidan taklif va tavsiyalar beriladi.

ASOSIY QISM

I. Soliq qarzini hisoblashda xalqaro tajriba

Standartlashtirilgan soliq hisob-kitob tizimlari: Ko'plab rivojlangan mamlakatlarda soliq qarzlarni hisoblash aniq va shaffof protseduralar asosida amalga oshiriladi. Masalan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida yagona soliq hisob-kitob standartlari ishlab chiqilgan bo'lib, ular soliq to'lovchilarning huquqlarini himoya qilish va noto'g'ri hisob-kitoblardan saqlashga xizmat qiladi. Bunday standartlar soliq organlariga aniq hamda ishonchli moliyaviy ma'lumotlarni taqdim etishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Avtomatlashtirilgan foiz va jarimalar tizimlari: Ko'plab mamlakatlarda qarzdorlik bo'yicha soliq summalariga avtomatik tarzda foiz va jarimalar qo'shib boriladi. Bu jarayon raqamlashtirilgan tizimlar orqali amalga oshiriladi. Masalan, Kanada va Germaniyada soliq qarzlari o'z vaqtida to'lanmagan hollarda foizlar avtomatik tarzda hisoblanadi, bu esa soliq to'lovchilarni o'z majburiyatlarini belgilangan muddatlarda bajarishga undaydi.

II. Soliq qarzini undirishda xalqaro amaliyotlar

Raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: AQSh, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda soliq qarzlarni undirish jarayoni sun'iy intellekt va katta

ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalari yordamida avtomatlashtirilmoqda. Ushbu tizimlar orqali qarzdorlik holatlari oldindan aniqlanadi va soliqlarni o'z vaqtida to'lamaganlikda tezkor chora-tadbirlar ko'riladi. Bunday yondashuv soliq organlari faoliyatining samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda.

Majburiy ijro va mulkni ushlab qolish mexanizmlari: Soliq qarzlarini to'lamagan yuridik shaxslarga nisbatan mulkni musodara qilish, bank hisoblaridan mablag'larni ushlab qolish kabi mexanizmlar ko'plab davlatlarda qo'llaniladi. Masalan, Avstraliya va Shveysariyada soliq qarzlarini undirish jarayonida davlat ijro organlari bilan hamkorlik keng yo'lga qo'yilgan. Bu esa qarzdorlarni soliqlarni o'z vaqtida to'lashga majbur qilishda samarali vosita hisoblanadi.

Soliq qarzini restrukturizatsiya qilish va kelishuv tuzish: Soliq qarzini restrukturizatsiya qilish — moliyaviy qiyinchiliklar sababli soliqlarini o'z vaqtida to'lay olmagan to'lovchilarga qulaylik yaratish maqsadida amalga oshiriladigan tartibdir. O'zbekistonda bu jarayon quyidagi asosiy yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

To'lovni kechiktirish yoki bo'lib-bo'lib to'lash. Soliq kodeksiga ko'ra, uch yildan ortiq faoliyat yuritib kelayotgan va soliqlarni o'z vaqtida to'lab kelgan, biroq moliyaviy ahvoli sababli qarzni bir yo'la to'lash imkoniyatiga ega bo'lmagan to'lovchilarga to'lovlarni kechiktirish yoki bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati yaratiladi. Bunda qarz miqdori oxirgi uch yil davomida to'langan soliqlarning 50 foizidan oshmasligi kerak.

Soliq qarzini bo'lib-bo'lib to'lash. Bu tartib soliq to'lovchilarning moliyaviy yukini yengillashtirishga xizmat qiladi. Qarz belgilangan muddatlarda teng qismlarga bo'lib to'lanadi.

Mol-mulkni sotishdan tushgan mablag'ni qarzdorlikni to'lashga yo'naltirish. Moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan soliq to'lovchilarga mol-mulklarini sotish va tushgan mablag'larni qarzdorlikni qoplashga sarflash imkoniyati beriladi. Bunda ushbu mablag' daromad sifatida hisoblanmaydi.

III. O'zbekistonda xalqaro tajribani qo'llash imkoniyatlari

O'zbekiston Respublikasi soliq tizimini takomillashtirish jarayonida xalqaro ilg'or tajribalarni bosqichma-bosqich joriy etib bormoqda. Raqamlashtirish va onlayn xizmatlarni kengaytirish, soliq organlarida monitoring tizimini kuchaytirish orqali nazorat samaradorligi oshirilmoqda.

Shuningdek, soliq qonunchiligini xalqaro standartlarga moslashtirish, jarimalar va foizlarni hisoblashda yagona mexanizm yaratish ustida ishlar olib borilmoqda. Majburiy ijro choralarni takomillashtirish va qarzdorlikni boshqarishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish rejalashtirilgan.

Kelgusida blockchain texnologiyalari, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili asosida soliq tizimini yanada shaffof va samarali qilish imkoniyatlari mavjud. Bu esa davlat byudjetining barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

XULOSA

Soliq qarzini hisoblash va undirishda xalqaro tajribani amalda qo'llash davlat moliyaviy barqarorligini mustahkamlash va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar va ilg'or yondashuvlarni joriy etish orqali O'zbekiston soliq tizimini yanada takomillashtirishi, byudjet tushumlarini oshirishi va soliq to'lovchilarning qonuniy manfaatlarini himoya qilishi mumkin. Shu bilan birga, soliq organlari va to'lovchilar o'rtasida ishonchli hamkorlik o'rnatish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2024. – 712 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi. Rasmiy veb-sayt. – URL: <https://soliq.uz>
3. OECD. Tax Administration 2022: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies. – Paris: OECD Publishing, 2022. – 280 p.
4. Yusupov, A. A. Soliq huquqi: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti, 2023. – 356 b.